

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
Abdiminova Dildora Oybekovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
Alimova Gulchehra Qobilovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
G'iyasova Nargiza Yunus qizi	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
Muxammedova Nafisa Kamolovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
Raxmatova Hamida Ismatillo qizi	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
Ruziyeva Orzigul Ilyosovna	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
Quvonov Sardor Zokirovich	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
Soatova Rayxona Sadridin qizi	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
To'rabekov Farxod Sanakulovich	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
Yusupova Mahliyo Abdimin qizi	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
Виктория Мамаджанова	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
Умаров Азиз Авазович	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
Husanov G'aybulla Usmanovich	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
Esanqulova Dilbar Sayitovna	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Li Natalya Aleksandrovna
Nizomiy nomidagi TDPU va
Qozon federal universiteti
qo'shma dasturi 2-kurs
magistranti

RAQAMLI TA'LIM MUHITINI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY MOSLASHUVCHANLIGINI TAKOMILLASHTIRISH SHARTLARI

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy jamiyatning eng muhim ijtimoiy-psixologik va pedagogik muammolaridan biri – pedagogik kasbga amaliy kirish, yosh o'qituvchilarning kasbiy faoliyat tizimiga faol qo'shilishi masalasi ko'rib chiqiladi. O'qituvchilik kasbining dastlabki yillari uning keyingi kasbiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli, yosh o'qituvchilar alohida e'tibor va qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Ushbu muammo milliy tadqiqotlar hamda talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash dasturlari asosida tahlil qilinib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va tayyorlash strategiyasini aniqlash imkonini beradi. Bu esa maktab ta'limi sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli muhit, kasbiy moslashuvchanlik, faoliyat, boshlang'ich ta'lim, adaptatsiya, ta'lim va tarbiya, pedagogik mahorat.

Abstract: The article examines one of the most important socio-psychological and pedagogical problems of modern society – the practical introduction to the teaching profession and the active inclusion of young teachers in the professional activity system. The early years of a teacher's career are a crucial stage that determines their future professional development. Therefore, young teachers require special attention and support. The analysis of this problem, based on national research and teacher training programs, allows us to identify strategies for supporting and developing primary school teachers' professional growth, ultimately improving the quality of school education.

Key words: Digital environment, professional flexibility, activity, primary education, adaptation, training and education, pedagogical skills.

Аннотация: В статье рассматривается одна из важнейших социально-психологических и педагогических проблем современного общества – практическое введение в педагогическую профессию, активное включение молодых учителей в систему профессиональной деятельности. Начальные годы педагогической деятельности являются важным этапом, определяющим последующее профессиональное развитие учителя. Поэтому молодые учителя требуют особого внимания и поддержки. Анализ данной проблемы на основе отечественных исследований и программ подготовки студентов к педагогической деятельности позволяет определить стратегию сопровождения и подготовки профессионального развития учителей начальных классов, что способствует повышению качества школьного образования.

Ключевые слова: Цифровая среда, профессиональная гибкость, активность, начальное образование, адаптация, обучение и воспитание, педагогическое мастерство.

KIRISH

Ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida ta'lim tashkilotining yosh mutaxassislarini (o'qituvchilarini) moslashtirish jarayoni zamonaviy jamiyatning eng muhim ijtimoiy-psixologik muammolaridan biri hisoblanadi. Moslashuvning har xil turlari mavjud: biologik, shaxsiy, ijtimoiy-psixologik, psixologik. Milliy ta'lim tizimini rivojlantirish o'qituvchilarning yangi avlodini – mas'uliyatli, ijodiy, pedagogik mahorat va kasbiy kompetentsiyasi yuqori darajada rivojlangan mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. Pedagogik faoliyatni endigina boshlagan pedagogik ta'lim muassasalari bitiruvchilari zamonaviy maktabning "o'zgarish agentlari" bo'lishlari va yaqin o'n

yillar davomida ta'lim sohasidagi islohotlarni bevosita amalga oshirishlari kerak. Bu O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish va uning sifatini ta'minlash yo'nalishlarini belgilovchi qonunchilik hamda strategik hujjatlar qoidalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy shartidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy jamiyatning eng muhim ijtimoiy-psixologik va pedagogik muammolaridan biri – pedagogik kasbga amaliy kirish, yosh o'qituvchilarning kasbiy faoliyat tizimiga faol qo'shilishidir. O'qituvchilik kasbining dastlabki yillari uning keyingi kasbiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli, yosh o'qituvchilar alohida e'tibor va qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Ushbu muammo milliy tadqiqotlar hamda talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash dasturlari asosida tahlil qilinib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va tayyorlash strategiyasini aniqlash imkonini beradi. Bu esa maktab ta'limi sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Yosh o'qituvchining kasbiy moslashuvi – bu pedagogik faoliyatga o'ziga xos "kirish", shaxsning kasb talablariga moslashuvi, mehnat faoliyatini samarali bajarish uchun zarur bo'lgan qoidalar, an'analar va xatti-harakatlar normalarini o'zlashtirish jarayonidir. Kasbiy faoliyat zamonaviy inson hayotining ajralmas qismidir. Insonning kasbiy martabasining uyg'un rivojlanishi uning umumiy muvaffaqiyatiga bog'liq. Ma'lumki, ishning birinchi yillari eng qiyin hisoblanadi, chunki aynan shu bosqichda shaxsning kasbiy moslashuvi va rivojlanishi sodir bo'ladi.

"Moslashish" atamasini ilk bor XIX asrda G. Obert kiritgan. U so'nggi lotincha "adaptatio" (moslashish) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, dastlab biologiya fanlarida turli hayot shakllari evolyutsiyasini tasvirlash uchun keng qo'llanilgan. Keyinchalik, moslashish jarayoni ko'plab fanlar, jumladan, psixologiyaning ham tadqiqot ob'ektiga aylandi. Moslashuv masalalari mahalliy va xorijiy olimlarning ko'plab tadqiqotlarida o'z aksini topgan, jumladan: K. A. Abulxanova-Slavskaya, G. A. Ball, A. A. Rean, A. V. Filippov, V. P. Treasurers, F. B. Berezina, A. N. Jmyrikov, G. Selye va boshqalar. Shaxsning hayotiy shakllanishi va rivojlanishining muayyan bosqichlarida kasbiy shakllanish quyidagicha tavsiflanadi: kasbda samarali "foydalanish", kasb bilan shaxsning o'ziga xosligini erishish (K. Jung); tanlangan professional sohada barqaror shaxsiy pozitsiyani ta'minlash istagi (J. Super); mehnat faoliyati doirasida malaka oshirish, shaxsiy uslubni shakllantirish (E. A. Klimov).

Psixologlar mutaxassisning kasbiy shakllanishini kasbiy yo'nalishni, kompetensiyani, ijtimoiy ahamiyatga ega va kasbiy muhim fazilatlarini shakllantirish, ularni birlashtirish hamda doimiy kasbiy o'sishga tayyorlik sifatida izohlashadi (E. F. Zeer). Kasbiy shakllanish uzoq vaqtni o'z ichiga oladi va bu jarayon maktab ta'limi bosqichida boshlanib, professional martabaning butun davomiyligini qamrab oladi. Psixologlar kasbiy moslashuvni yangi ish muhitiga integratsiyalash jarayoni sifatida belgilaydilar. Bu jarayonda shaxs va ish muhiti o'zaro ta'sir qiladi hamda jamoa ichida yangi munosabatlar tizimi shakllanadi. Yosh o'qituvchilarning malakasini oshirishning eng muhim bosqichi – ularning birinchi ish yili hisoblanadi. Ishga yangi kirgan xodim muqarrar ravishda moslashish jarayonidan o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy moslashuv yosh mutaxassislarda turlicha sodir bo'ladi. Ba'zilar uchun qiyinchiliklar ularni engishga rag'batlantirsa, boshqalar uchun esa kasbga bo'lgan umidsizlikka olib keladi. Moslashuv insonning ish joyiga, ish sharoitlariga va mehnat jamoasiga moslashishini anglatadi hamda har birimiz yangi, noma'lum muhitga kirishda boshdan kechiradigan jarayonni aks ettiradi. Har qanday boshqaruv hodisasi singari, moslashuv ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uning tasnifini shakllantiradi. Odatda quyidagilar ajratiladi: birlamchi moslashish – mehnat faoliyatiga birinchi marta kirgan va ish tajribasiga ega bo'lmagan shaxslarning moslashuvi; ikkilamchi moslashish – keyingi ish o'zgarishi paytida ishchilarning yangi sharoitga moslashuvi. Ob'ektga nisbatan moslashuv turlari ikkita asosiy guruhga bo'linadi: sanoat moslashuvi – xodimlarning yangi tashkilotda ishlashga moslashishining barcha jihatlarini o'z ichiga oladi: professional, psixofiziologik, iqtisodiy, sanitariya-gigiyena, tashkiliy, ma'muriy va ijtimoiy-psixologik moslashuv; ish joyidan tashqari moslashish – yangi turmush sharoitlariga, hamkasblar bilan norasmiy muloqotga va dam olish jarayoniga moslashishni o'z ichiga oladi. Ushbu tarkibiy qismlarga qo'shimcha ravishda, shaxs atrof-muhitni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatishga intilsa (shu jumladan, u o'zlashtirishi kerak bo'lgan normalar, qadriyatlar, o'zaro ta'sir va faoliyat shakllari), faol moslashuv; agar u bunday ta'sir va o'zgarishlarni qidirmasa, passiv moslashuv deb nomlanadi. Moslashuvning muvaffaqiyati quyidagi omillarga bog'liq: rahbar tomonidan xodimning faoliyati va salohiyatiga xolis baho berish, insonning yoshi, fiziologik va psixologik xususiyatlari, psixologik va tashkiliy yordam ko'rsatish, jamoada shakllangan ijtimoiy-psixologik iqlimning xususiyatlari, xodimlar uchun yetarli ma'lumot taqdim etish (kadrlar siyosati, o'sish

istiqbollari, ish haqi va boshqalar), jamoada muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya yaratish (muvaffaqiyat-sizlikdan qochish motivatsiyasidan farqli o'laroq). Shunday qilib, yangi o'qituvchi uchun moslashish jarayoni tugallangandan so'ng, u kasbiy tajriba orttiradi va o'zining professional obro'siga ega bo'ladi. Bunga quyidagilar kiradi: to'plangan nazariy va amaliy tajriba, original dastur va metodlarni ishlab chiqish, bolalar, ota-onalar va hamkasblarning uning kasbiy malakasi haqidagi fikr-mulohazalari, professional mukofotlar va e'tiroflar, faoliyatining foto va video dalillari va boshqalar. Moslashuvchanlik uch darajaga bo'linadi: yaxshi – bu guruhga mustaqil ishning birinchi yilidanoq pedagogik mahoratni ishonchli va tez o'zlashtiradigan o'qituvchilar kiradi; qoniqarli – bu guruh pedagogik mahoratni sust o'zlashtirgan o'qituvchilardan iborat bo'lib, ular o'z-o'zini tarbiyalashga yetarli e'tibor qaratmaydi, amaliy tajribasiga tanqidiy munosabat bildirmaydi yoki ziddiyatlarga duch keladi; qoniqarsiz – bu guruhga pedagogika, psixologiya, ta'lim va tarbiya metodlari bo'yicha yetarli malakaga ega bo'lmagan o'qituvchilar kiradi. Ular bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi tushunmaydi va tashkilotchilik qobiliyati past bo'ladi. Yosh o'qituvchilarning moslashuv jarayonini optimallashtirish quyidagi omillarni hisobga olgan holda boshqarilishi lozim: kelgusi faoliyatga psixologik tayyorgarlik – o'qituvchining g'oyaviy, axloqiy, kasbiy va hissiy jihatlarini uyg'unlashgan holda namoyon etishi, universitetda o'qituvchi olgan kasbiy tayyorgarlik – asosan o'quv faoliyatiga tayyorlikni ta'minlaydi, yosh o'qituvchining intellektual darajasi (pedagogik bilimlar, dunyoqarashi, eruditsiyasi va boshqalar), yangi turmush sharoitlari va an'analarga moslashish (jumladan, uy-joy sharoitlari), ma'naviy rag'batlantirish – o'ziga ishonchni mustahkamlash va optimistik yo'nalish berish, jamoada qulay ijtimoiy-psixologik iqlimning mavjudligi (jamoada birdamligi, psixologik moslashuv va boshqalar).

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy kadrlar terminologiyasida kadrlarni tanlash, ishga qabul qilish, qayta tayyorlash va sertifikatlash kabi tushunchalar tez-tez uchraydi, biroq moslashish tushunchasi kamdan-kam tilga olinadi. Ushbu muammo barcha toifadagi xodimlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa-da, ayniqsa yosh mutaxassislar uchun juda dolzarbdir. Yosh o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi hamda ularning professional sifatida muvaffaqiyat qozonishi bevosita ushbu bosqichni qanday engib o'tishiga bog'liq. Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga psixologik, pedagogik va ijtimoiy jihatdan tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash tizimi ularning kasbiy moslashuv jarayonini yengillashtirishi mumkin. Bu jarayonda asosiy vazifa moslashuv muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olish va o'qituvchilarning shaxsiy hamda kasbiy fazilatlarini rivojlantirishdan iborat. Shunday qilib, ta'lim tashkilotlari yosh o'qituvchilarning moslashish jarayonida raqamli ta'lim transformatsiyasini inobatga olgan holda quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borishlari kerak: aniqlangan moslashuv muammolari bo'yicha amaliy maslahatlar ro'yxatini shakllantirish va yosh o'qituvchilarga tizimli maslahat berish; yosh o'qituvchilarga o'z kasbiy rivojlanishini rag'batlantirish va uzluksiz raqamli ta'lim faoliyatiga tayyor bo'lishga qaratilgan professor-o'qituvchilar tarkibiga moslashishda yordam berish; kasbiy moslashuvning asosiy vositasi yosh o'qituvchining o'zini o'zi rivojlantirishi ekanligini tushuntirish, bu jarayonning asosi mustaqil amaliy faoliyat bo'lib, axborot-ta'lim muhiti bilan ishlashda bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish zarurligini anglatishi; pedagogik faoliyatning raqamli transformatsiyasini amalga oshirish jarayonida kasbiy moslashuvning kuchli va zaif tomonlarini, egallangan malaka va ko'nikmalardagi muhim kamchiliklarni aniqlash; pedagogik faoliyatni amalga oshirish masalalari bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni to'liq va o'z vaqtida taqdim etish, o'quv-pedagogik jarayonni qo'llab-quvvatlaydigan axborot resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini tanlash; kasbiy moslashuvning dolzarb masalalari bo'yicha o'quv, uslubiy va qo'shimcha adabiyotlar shaklida to'plangan tajribani taqdim etish. Ta'lim tashkilotlarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, yosh o'qituvchilar tezroq kasbiy moslashishlari uchun xodimlarni boshqarish tizimining afzalliklaridan mohirona foydalanish lozim. Amaliyotda esa yosh o'qituvchilarning kasbiy moslashuvi jarayoniga ta'sir qiluvchi va ta'lim tashkilotlari rahbarlari duch keladigan bir qator kamchiliklar mavjud: barcha xodimlar uchun yagona sertifikatlangan moslashuv dasturini tanlash har doim ham vaqt va moliyaviy resurslarning samarali investitsiyasi bo'lavermaydi, chunki bunday dasturlar raqamli muhitda yangilanib borayotgan bilim talablariga mos kelmasligi mumkin; yosh o'qituvchilarni moslashtirish jarayonida ularning ishlayotgan fan talablarini, o'qituvchining bitiruv paytidagi bilim va ko'nikmalarini hisobga olmaslik; moslashuv materiallari va axborot resurslarini noto'g'ri ketma-ketlikda o'zlashtirish natijasida ta'lim tashkiloti rahbariyatida yosh o'qituvchilarning faoliyatiga ortiqcha umid bog'lashga sabab bo'lishi. O'qituvchilarning kasbiy vakolatlarini rivojlantirish maqsadida ta'lim tashkiloti rahbariyati tezkor moslashuv uchun motivatsion sharoitlarni yaratishi zarur. Amerikalik psixolog V. Vrum xodimlarning professional moslashuvi natijalarini baholash uchun quyidagi modelni ishlab chiqqan. Ushbu model ta'lim tashkilotlariga kasbiy moslashuv jarayonini tezlashtirish imkonini beradi: yosh o'qituvchilarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirishning zarur elementlarini yaratishga uslubiy va me'yoriy yondashuvni ishlab chiqish; butun jamoaning natijalarga qo'shgan hissasini aniqlash mezonlarini yangilash; pedagogik faoliyatni axborotlashtirish uchun zarur sharoitlarni yaxshilash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida, texnologiyalar aql bovar qilmaydigan tezlikda rivojlana-yotgan bir paytda, raqamli texnologiyalardan o'z kasbiy faoliyatida samarali foydalana oladigan yosh o'qituvchilarning kasbiy moslashuvi masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, navqiron avlod o'rtasida asosiy bilim dirijyorlari bo'lmish o'qituvchilarning raqamli kompetentsiya darajasini oshirish alohida ahamiyatga ega. Raqamli platformalarning sezilarli darajada keng qo'llanilishi va ulardan o'quv jarayonida foydalanish o'qituvchilardan axborot tizimlari sohasidagi bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishni talab qiladi. Shu bilan birga, kasbiy moslashuv yosh o'qituvchining ijodiy shaxsini rivojlantirish, ma'muriyat, xodimlar va ota-onalar bilan ijobiy munosabatda bo'lish kabi jihatlar bilan uzviy bog'liqdir.

Qulay tashqi sharoitlar yaratilgan taqdirda, asosiy maqsadga erishish mumkin – yosh o'qituvchilarning kasbiy moslashuvini ta'minlash, pedagogik faoliyatda raqamli kompetentsiyaning yuqori darajasiga erishish, har bir professor-o'qituvchining barqaror, muvozanatli va kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ushbu masalalarni chuqur o'rganish va aniqlangan muammolarni hal etish yo'llarini izlash zarur, deb hisoblaymiz. Bularning barchasi faoliyat samaradorligi va ta'lim sifatini oshirish maqsadida ta'lim muassasalarida yosh o'qituvchilarning kasbiy moslashuvining turli variantlarini amaliyotga joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida" gi O'RB-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. 2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy Dastur.
4. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi.
5. Курбанов Ш., Сейтхалилов Э. Национальная модель и программа по подготовке кадров - результат и достижение независимости Узбекистана. – Т.: шарк, 2001. – 655 с.
6. Kurkina N.R., Potapova L.N., Imyarekov S.M. Ta'limni raqamli transformatsiya shartlarida yosh o'qituvchilarning kasbiy muvozanlashi // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. – 2024. – No 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33872> (kirish sanasi: 04.02.2025).
7. Dzhumaev M.I. Some psychological and pedagogical principles of mathematical education. Professional training in the modern world. 2020;10(4):4310-4320.
8. Таджиева З.Г. Научная деятельность и педагогические воззрения Абу Райхана Беруни. – Т.: Фан, 2008. – 116 с.
9. Юзликаева Э.Р. Современные педагогические технологии в подготовке будущих специалистов // Современные технологии в учебно-воспитательном процессе. Монография / Под общ. ред. д.п.н. Р.Х. Джураева. – Т.: 2009. – С. 114–123.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.